

MUQOBIL ENERGETIKANING QUYOSH VA SHAMOL STANSIYALARI ISTIQBOLLARI

Jumanazarov Diyorbek Bekchonboy o'g'li

*Urganch davlat universiteti Texnika fakulteti Elektr texnikasi,
elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo'yicha)
ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi (diyorbekjumanazarov678@gmail.com).*

Annotatsiya. Ushbu maqolada energiya tejamkorligi masalalarining asosiy tushunchalari, uni boshqarish, energiya iste'molini hisobga olish tizimlari, energiya turlari, energiyani olish, o'zgartirish va undan foydalanish, elektr energiya ishlab chiqaruvchi stansiya turlari, noan'anaviy energiya turlari, yoqilg'i energetika resurslari va ularni me'yorlash tartiblari, va korxonalarining energetika resurslarini boshqarish sohasidagi asosiy tushunchalar, shuningdek energiya menejerlari faoliyatining asosiy funksiyalari va elementlari tavsiflangan. Elektr energiya iste'moli va resurslarini boshqarishning tarkibiy qismlari, vazifalari, uning tuzilishi, energiya boshqaruvining motivatsion, axborot, marketing va investitsiya jihatlari hamda barcha elementlarining vazifalari va korxonalarining energiya resurslarini boshqarish bo'yicha asosiy qoidalar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Stansiya, investitsiya, reaktiv quvvat, aktiv quvvat, kompensatsiya, energiya isrofi, transformatorlar.

Kirish.

Birgina 2019-yilning o'zida butun dunyo bo'ylab umumiy quvvati 200 GVt bo'lgan qayta tiklanadigan energiya manbalari (TEM) ob'yektlari o'rnatildi.

Muqobil energiya manbalarining turlari.

1. Quyosh energiyasi.

Quyosh Yerdagi asosiy energiya manbasi hisoblanadi, chunki har yili sayyoramizga taxminan 173 PVt (yoki 173 million GVt) quyosh energiyasi tushadi, bu esa global energiyaga bo'lgan ehtiyojdan 10 ming baravar ko'proqdir. Uyingizda yoki ochiq joylarda fotovoltaiik modullar quyosh nurini kremniy yordamida elektr energiyasiga aylantiradi. Quyosh kollektorlari isitish va issiq suv ishlab chiqarish uchun ham foydalaniladi.

Quyosh panellari bulutli havoda va hatto qor yog'ishida ham energiya ishlab chiqarishi mumkin. Eng katta samaradorlik uchun ular ma'lum bir burchak ostida o'rnatilishi kerak – ekvatoridan qanchalik uzoqroq va panellarni o'rnatish burchagi qanchalik katta ekani ahamiyatga ega.

2. Shamol energiyasi.

Shamoldan harakatlantiruvchi kuch sifatida foydalanish qadimgi an'anadir. Shamol tegirmonlari un maydalash, arra tegirmon, nasos yoki suv ko'tarish stansiyasi sifatida ishlatilgan. Zamonaviy shamol turbinalari shamol energiyasidan elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Birinchidan, ular shamolning kinetik energiyasini rotorning mexanik energiyasiga, keyin esa elektr energiyasiga aylantiradilar.

Shamol energiyasi eng tez rivojlanayotgan qayta tiklanadigan energiya texnologiyalaridan biridir. IRENA nashri ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yigirma yil ichida quruqlikda va dengizda shamol energiyasini ishlab chiqarishning global quvvati deyarli 75 baravar o'sdi, 1997-yildagi 7,5 GVtdan 2018 yilga kelib taxminan 564 GVtgacha.

3. Suv energiyasi.

Qadimgi Misr va Rim imperiyasida ham suv energiyasi ishlaydigan mashinalarni, shu jumladan tegirmonlarni boshqarish uchun ishlatilgan. O'rta asrlarda Yevropada arra va selluloza-qog'oz zavodlarida suv tegirmonlari ishlatilgan. XIX asrning oxiridan boshlab suv energiyasi elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun faol foydalanila boshlandi.

4. Geothermal energy.

Geotermal energiya elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun yer issiqligidan foydalanadi. Tuproqning harorati Yerning yuqori qatlamlarini va yerosti suv omborlarini isitish imkonini beradi. Ular tuproqning geotermal energiyasini kichik quduqlar yordamida qazib oladi – bu katta investisiyalarni talab qilmaydi, ayniqsa, issiq buloqlar yer qobig‘ining yuzasiga yaqin joylashgan hududlarda samarali.

5. Bioenergiya.

Bioyenergiya universaldir. Qattiq, suyuq va gazsimon biomassadan issiqlik, elektr energiyasi va yoqilg‘i ishlab chiqarilishi mumkin. Shu bilan birga, qayta tiklanadigan xomashyo sifatida o‘simlik va hayvon chiqindilaridan ham foydalaniladi.

6. Oqim energiyasi. To‘lqinlar energiya olishning yana bir usuli hisoblanadi. Ular elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun mas‘ul bo‘lgan generatorni aylantiradi. Shunday qilib, elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun to‘lqinli elektr stansiyalari gidrodinamik energiyadan, ya‘ni bosimning pasayishi va dengiz to‘lqinlari orasidagi harorat farqidan foydalanadi. Bu boradagi tadqiqotlar hali ham davom etmoqda, biroq mutaxassislarining hisob-kitoblariga ko‘ra, faqat Yevropa qirg‘oqlari yiliga 280 TVt/soatdan ortiq energiya ishlab chiqarishi mumkin, bu Germaniya energiya iste‘molining yarmini tashkil etadi.

Dunyoning turli mamlakatlari energiyaga o‘tish rejalarini qanday amalga oshirmoqda?

Dunyo mamlakatlari qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish bo‘yicha o‘z oldilariga ulkan maqsadlarni qo‘ygan. Maqsadlar, shuningdek, Parij kelishuvining bir qismiga aylandi – 2030-yilga borib, uglerodsiz yechimlar global chiqindilarning 70 foizdan ortig‘ini tashkil etadigan sektorlarda raqobatbardosh bo‘lishi mumkin. Buni energiyaga o‘tish – ko‘mir iqtisodiyotini qayta tiklanadigan energiya bilan almashtirish jarayoni orqali amalga oshirish rejalashtirilgan. 2020-yilda, pandemiya va iqtisodiy tanazzulga qaramay, ko‘plab shaharlar, mamlakatlar va kompaniyalar dekarbonizasiya rejalarini e‘lon qilishda yoki amalga oshirishda davom etdilar. Hindiston 2021-yilda qayta tiklanadigan energiyani rivojlantirishga eng katta hissa qo‘shishi kutilmoqda. Bu yerda shamol va quyosh energiyasi bo‘yicha qator loyihalarni

ishga tushirish rejalashtirilgan.

Yevropa Ittifoqi 2021-yilda quvvatlar o‘shini prognoz qilmoqda. Bu yerda, hatto pandemiya sharoitida ham Yevropa Ittifoqi tarixidagi iqtisodiy kursning eng katta tuzatishi bo‘lgan Yashil bitim unutilmaydi. Loyihaning maqsadi 2030-yilgacha Yevropa Ittifoqida uglerodsiz makonni yaratishdir. Shu maqsadda issiqxona gazlari chiqindilarini 1990-yil darajasidan 40 foizga qisqartirish, qayta tiklanadigan manbalardan olinadigan energiya ulushini umumiy energiya iste‘moli tarkibida 32 foizga yetkazish rejalashtirilgan. Yevrokomissiya ma‘lumotlariga ko‘ra, yillik 260 milliard yevrolik investisiyalar yordamida bu maqsadlarga erishish mumkin bo‘ladi. YeI energiya tizimida qayta tiklanadigan energiyaning ulushi ham doimiy ravishda o‘shib bormoqda. Shunday qilib, 2020-yilning birinchi yarmida Yevropa Ittifoqida elektr energiyasining qariyb 40 foizi qayta tiklanadigan manbalardan ishlab chiqarilgan.

Ayni paytda qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirishga sarmoya kiritish bo‘yicha yetakchilar Xitoy, AQSH, Yaponiya va Buyuk Britaniyadir.

“BloombergNEF” ushbu ma‘lumotlarni kuzatishni boshlaganidan beri shamol, quyosh, bioyoqilg‘i, biomassa va chiqindilar hamda kichik gidroyenergetikaga global investisiyalar deyarli bir darajaga oshdi. Yillik asosda toza energiyaga investisiyalar 20 yil ichida 33 milliard dollardan 300 milliard dollarga oshgan.

Xitoy o‘n yil ichida qayta tiklanadigan energiya uskunalari bo‘yicha yetakchi ishlab chiqaruvchiga aylandi. Avvalo, biz quyosh panellari haqida gapiramiz. Dunyodagi eng yaxshi 10 ta quyosh batareyasi ishlab chiqaruvchisidan yettitasi Xitoy kompaniyalaridir. Umuman olganda, texnologiyalarning rivojlanishi qayta tiklanadigan energiya manbalarining yangi ob‘yektlarini qurish xarajatlarini pasaytirdi. Bu Xitoyning 2060-yilga kelib uglerod neytral bo‘lishi to‘g‘risidagi rejalari amalga oshishini tezlashtiradi.

AQSH prezidenti Jo Baydendan ham energiyaga o‘tish yo‘lida jiddiy qadamlar kutilmoqda. U nafaqat mamlakatini Parij kelishuviga qaytardi, balki 2050-yilga borib issiqxona gazlarining sof emissiyasi va 100 foiz yashil energiyaga o‘tish niyatida ekanini ham ma‘lum qildi.

Shuningdek, Yaponiya, Janubiy Koreya, Yangi Zelandiya va Buyuk Britaniya 2050-yilgacha faqat TEMdan foydalanishni rejalashtirmoqda. 2020-yil sanoat inqilobidan keyin Buyuk Britaniya elektr tarmog‘i uchun eng “yashil yil” bo‘ldi. Mamlakat 67 kun davomida ko‘mirsiz yashay oldi. Britaniya 2025-yilga kelib an’anaviy energiya manbalaridan voz kechishni rejalashtirmoqda. Ispaniyada TEM faol rivojlanmoqda – prognozlarga ko‘ra, mamlakatdagi quyosh energiyasi sektori Germaniyadagiga qaraganda ikki baravar tez o‘sadi.

2020-yilda Shotlandiya elektr energiyasining 97 foizini qayta tiklanadigan manbalardan oldi. Ishlab chiqarilgan “yashil” energiya yordamida 7 milliondan ortiq xonadonning elektr energiyasiga bo‘lgan ehtiyojini qondirish mumkin bo‘ldi. Shotlandiya 2030-yilga kelib uglerod gazidan neytral bo‘lishni rejalashtirmoqda.

Xuddi shu yil Avstriya uchun an’anaviy energiyadan butunlay voz kechish vaqti sifatida tanlandi va Saudiya Arabistoni 2030-yilgacha elektr energiyasining 50 foizini TEMdan olishni rejalashtirgan.

National Targets for Share of Renewable Energy in Final Energy, by a Specific Year, in Place at End-2019

Note: Map shading is based on the highest target that a country has at the national level, although time frames (and qualifying technologies) to reach these targets vary significantly, from 2020 to 2050. Some targets shown may be non-binding.

Source: REN21 Policy Database.

REN21 RENEWABLES 2020 GLOBAL STATUS REPORT

Reykjavikdagi geotermal energiya va Berlin uchun quyosh panellari.

Dunyo bo'ylab alohida shaharlar ham iqlimdan neytral bo'lishga intilmoqda. CDP ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda statistika yuritiladigan 570 dan ortiq shaharlarning 100 dan ortig'i elektr energiyasining kamida 70 foizini qayta tiklanadigan manbalardan – suv, geotermal, quyosh va shamol energiyasidan oladi.

Ro'yxatga Oklend, Nayrobi, Oslo, Siyetl, Vankuver, Reykyavik (Islandiya), Portu, Bazel, Bogota va boshqa shaharlar kiritilgan.

Misol uchun, Burlington (Vermont, AQSH) allaqachon elektr energiyasining 100 foizini shamol, quyosh, suv va biomassadan oladi. Reykyavikning barcha elektr energiyasi gidroelektr va geotermal manbalardan olinadi. 2040-yilga kelib poytaxtdagi barcha jamoat va xususiy transportlar qazib olinadigan yoqilg'idan xoli bo'lishi kerak.

Shveysariya Bazel shahri uchun qayta tiklanadigan manbalardan olinadigan energiya 100 foiz o'zining energiya ta'minoti kompaniyasi tomonidan ta'minlanadi.

Elektr energiyasining katta qismi gidroyenergetikadan, 10 foizi esa shamoldan olinadi. 2017 yil may oyida Shveysariya qayta tiklanadigan energiya foydasiga atom energetikasidan voz kechish yoqlab ovoz berdi. Jahon poytaxtlari ham chetda turmaydi. Masalan, Berlin Senati Germaniya poytaxti “Masterplan Solarcity” quyosh energetikasini rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasini tasdiqladi. Shaharning umumiy rivojlanish strategiyasiga muvofiq, Berlinda 2050-yilga kelib iqlim neytral bo‘lishi kerak. 2018-yil oxirida shaharda quyosh elektr stansiyalari ishlamoqda, ular elektr energiyasining 0,7 foizini qoplagan, 2050-yilga kelib esa shahar energiya iste‘molining 25 foizi quyosh energiyasi hisobiga ta‘minlanadi.

Qayta tiklanadigan energiyaga sarmoya kiritish orqali biznes qanday qilib ijobiy imij yaratadi?

Dunyo bo‘ylab kompaniyalar o‘z strategiyalarini yaratmoqda va ma‘lum vaqt oralig‘ida erishmoqchi bo‘lgan yashil maqsadlarni aniqlamoqda. Albatta, TEMdan foydalanish nafaqat kompaniyalar uchun ijobiy imij yaratishga yordam beradi, balki elektr energiyasi xarajatlarini ham kamaytiradi.

Jobs in Renewable Energy, 2018

Source: IRENA.

REN21 RENEWABLES 2020 GLOBAL STATUS REPORT

Shunday qilib, yangi “Facebook” serverlari, shuningdek, “General Motors” quyosh elektr stansiyasidan energiya oladi. U Kentukki shtatida keng ko‘lamli “Green Invest” dasturi doirasida qurilmoqda. IKEA qayta tiklanadigan manbalardan 2030-yilga kelib iste‘mol qilganidan ko‘ra ko‘proq elektr energiyasi ishlab chiqarishni maqsad qilgan. 14 mamlakatdagi do‘konlarda 920 ming quyosh panellari, shuningdek, 530 dan ortiq shamol turbinalari mavjud. IKEA’ning bosh kompaniyasi bo‘lgan “Ingka” qayta tiklanadigan energiya manbalarining turli loyihalariga taxminan 2,8 milliard dollar sarmoya kiritdi va 1,7 GVt quvvatga ega bo‘ldi. Shuningdek, shamol stansiyalari va quyosh elektr stansiyalari qurilishiga sarmoya kiritishda davom etadi. BACF kimyoviy konserni asta-sekin qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tadi, shuningdek, shamol stansiyalariga sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda.

“Intel” shamol, quyosh, suv va biomassadan quvvat oladi. 2012 yildan beri kompaniya 2000 ta energiya tejash loyihasiga 185 million dollar sarmoya kiritdi va korporasiya tomonidan AQSH va Yevropa Ittifoqida iste‘mol qilinadigan elektr energiyasining 100 foiz qayta tiklanadigan energiya manbalaridan olinadi.

“Apple” ham uglerod neytral bo‘lishni maqsad qilgan. U bir nechta quyosh fermalarini sotib oldi va ma’lumotlar markazlarini barqaror energiya bilan ta’minladi. 2018-yildan boshlab barcha Apple chakana savdo do‘konlari, ofislari va ma’lumotlar markazlari 100 foiz qayta tiklanadigan energiya bilan ta’minlanadi.

“Microsoft” har yili dasturiy ta’minotni ishlab chiqish, ma’lumotlar markazlari faoliyati va ishlab chiqarishda 1,3 milliard Kvt/soatdan ortiq yashil energiyadan foydalanadi. Kompaniya 2030-yilgacha uglerod chiqindilarini 75 foizga kamaytirishga va’da berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.O.Hoshimov., A.T.Imomnazarov., Elektr mexanik tizimlarda energiya tejamkorligi. Toshkent – 2015.
2. Баламетов А.Б., Мусаханова Г.С., Халилов Э.Д. Исследование решения задачи оптимизации режимов электрических сетей по напряжению и реактивной мощности методом последовательной линеаризации и линейного программирования. Электричество. 2003. №3.
3. Бобожонов Ю., Хазратов И. Замоनावий ва энерготежамкор тиристорли реактив кувват компенсаторларининг электр энергия исрофларини камайтиришдаги ва энергия ишлаб чиқаришдаги аҳамияти. Фан ва технологиялар Тараққиёти. Илмий – техникавий журнал, 2020. №6. 107-111 б.
4. Бурков А.Т., Мирсаитов М.М.. Режимы электротяговой сети при эксплуатации электровозов ВЛ-80Р и УТЙ-1, Известия ПГУПС, 2016. №2. 146-160 стр.